

FARG'ONA TARIXIDA AGRAR SOHANING YO'LGA QO'YILISHI

Boborahimov Shoxruhbek Innoyatillo o'g'li¹

Axtamova Xurshida Jamshid qizi²

¹⁻²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793062>

Annotatsiya: "Farg'ona tarixida agrar sohaning yo'lga qo'yilishi" nomli maqolada, XVI-XIX asrlarda Farg'onada yer-suv masalalariga doir aktual, biroq hali to'liq ishlab chiqilmagan masalalar, ya'ni yer egaligi shakllari, suvdan foydalanish, yer-suv sohasida yuritilgan islohotlar, Koroskonda dehqonlarning yashayotgan yerlaridan boshqa joyga o'z ehtiyojlaricha keta olmasliklari kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Koroskon, Haftgona, patta, Petrushevskiy, Fozil Ali, Nalivkin. Ma'lumki XV asrda va hatto undan ilgari ham Farg'ona viloyati "haftgona", ya'ni yetti qasaba(shahar) dan iborat bo'lgan. Bu yetti shahardan beshtasi Andugon(Andijon), O'sh, Marg'ilon, Isfara, Xo'jand, Sirdaryoning janubiy tomonida, Axxi va Koshon (Koson) esa daryoning shimoliy tomonida bo'lgan. Axxikent amir va voliylarning manzilgohi bo'lgan. Andijon shahri ilgari Farg'onaning poytaxti bo'lgan. Xususan, Amir Temur avlodlaridan Mirzo Umar Shayx hukumronligi davrida Andijon Temuriylar Farg'ona udelining markazi edi. (1) O'rta Osiyo, shu jumladan, O'zbekiston tarixining sosial va iqtisodiy masalalarini yorqin ifodalovchi faktlar oz emas. Ayniqsa, O'zSSR Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida ko'pdan buyon saqlanib kelinayotgan "Yorliqlar to'plami" haqiqiy hujjat bo'lishi jihatidan manbalar ichida birinchi o'rinni egallaydi. Chunki to'plamdagi hujjatlar Farg'onaning to'rt asr mobaynidagi feodal-yer egaligi qay tarzda bo'lganligini ancha-muncha oydinlashtiradi. Feodal majburiyati renta-soliq to'g'risida yangi faktlarni ochib beradi. "Yorliqlar to'plami"da eng murakkab va munozarali masalalardan bo'lgan - Koroskonda dehqonlarning ikkinchi bir joyga erkin keta olmasligi masalasi to'g'risida ham qimmatli ma'lumotlar bor. "Yorliqlar to'plami"dagi hujjatlar faqat Farg'ona xonligi devonidagina emas, balki Buxoro amirlari devonidan ham, ayrim hollarda esa, sultonlar va mahalliy hokimlar tomonidan XVI-XIX asrlarda berilgandir. Bu hujjatlar Farg'onaning yer egaligi va feodal majburiyatlariga doir 146 adad yorliq, farmon, inoyatnoma, hukumnomalardan iborat bo'lib, shu hisobdan 23 hokimlar va amaldorlar tomonidan berilgan "patta"lardir.(2) V.P.Nalivkin o'zining "Qo'qon xonligining qisqacha tarixi" asarida sobiq Namangan uyezdiga qarashli Koroskon qishlog'idagi Sulton Sayid mozorining shayxlari nomiga Farg'ona hukumdorlari va Buxoro amirlari tomonidan berilgan 144

ta hujjatni o'sha davrda shayx Jaloliddinning qo'lida ko'rganini yozgan. Lekin u hujjatlar sonini 144 deb aytadi. Ma'lum bo'lishicha, 20 raqami ikki marta yozilib qolgan. (3) Shunisi harakterliki, xonlar, sultonlar va mahalliy hukumdorlar sayyidlarga imtiyozli yorliqlar berganda, o'zlari avval o'tgan hukumdorlar bergan yorliqlarga asoslanganlar. Manbalardan ko'rinishicha, hamma sayyidlar ham barobar imtiyoz ola bermagan. Masalan, Sevinch Sultonning hijriy 928 (1521-22) yildagi farmoniga ko'ra, sayyid Fozil Aliga: "Istagan yeridan qush uchirib, ot chopib, it yugurtirsa, biror kishi to'sqinlik qilish huquqiga ega emas" deyilgan. (4) Muhlatsiz va irsiy tariqada berilgan suyurg'ol va tarxonlik yorliqlari xudoning bir ismi va yo sifati bilan, ya'ni "Xuval g'ani" (" u xudo ma'nida boydir"), "Xuval hay" (" u xudo o'lmas demakdir") kabi nomlar bilan boshlangan. Hujjatlarning ko'pchiligida ularning yozilish vaqti noto'g'ri ko'rsatilgan. Masalan, sulton Muhammad Darvishning bir farmonida "Sana 90", yana birida esa "Sana 142" yozilgan. (5) Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Farg'onada feodal-ruhoniylar XVI-XVII asrlarda suyurg'ol imtiyozidan foydalanganlar. Suyurg'ol termini mafxumi e'tibori bilan XIII-XIV asr mo'g'ullar davrida mavjud "suyurg'ol" va "tanho" terminlari bir xil ma'noga ega bo'lgan. (6) I.P. Petrushevskiyning ko'rsatishicha, saljuqiylar davrida bu tartib suyurg'ol imtiyozini olgan faqat harbiy feodal mulkdorlarga qo'llanilgan. Mo'g'ullar istilosidan avval Xurosonda dehqonlar markaziy hukumat tomonidan maxsus kishilar deb hisoblangan va ular harbiy xizmatga chaqirilmagan. (7)

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Farg'onada yo'lga qo'yilgan agrar soha XVI-XIX asrlarda o'ziga xos ahamiyatga ega edi. Chunki deganda davlat rivojlanishining muhim belgilaridan biri bu davlatda agrar sohaning yaxshi yo'lga qo'yilganligi bilan bog'liq bo'ladi. Farg'onada mavjud bo'lgan agrar sohaga oid ma'lumotlarni biz O'zSSR Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan "Yorliqlar to'plamidan" olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Boboyev, Z.Xidorov, J.Shodiyev, M.Ahmedova "O'zbek davlatchiligi tarixi". II kitob. Toshkent - 2009.
2. V.P.Nalivkin "Kratkaya istoriya Qoqandskogo xanstva". Kazan - 1886.
3. I.P.Petrushevskiy "K voprosu ob imunitete v Azerbaydjane v XVII-XVIII".
4. A.Juvonmardiyev " XVI-XIX asrlarda Farg'onada yer-suv masalalariga doir". Toshkent-1965.
5. A.Xo'jayev "Farg'ona tarixiga oid ma'lumotlar". "Farg'ona" nashriyoti - 2013.
6. A.Abdurasul o'g'li "Qadimgi Farg'ona tarixidan". Toshkent-2002.